

DOI: 10.5281/zenodo.10022929

De la Cenaclul *Miorița* la *Homo Aestheticus* sau despre conștiința de neam

(stenograma comunicării din cadrul Conferinței Internaționale „Lectura ca bază pentru cultură, cunoaștere și dezvoltare”, ediția a IV-a)

Mihai CIMPOI

DOOM-ul nu conține adjectivul *cenacular*, dar îl au alte dicționare (<https://dexonline.ro/definitie/cenacular>). Prefer acest directiv – mișcarea cenaculară, mișcarea de cenaclu, pentru că în Basarabia erau foarte multe cenacluri. Dacă deschideți lucrarea „Istoria deschisă a literaturii române din Basarabia”, autor – Mihai Cimpoi, la pagina 354, veți găsi o listă de cenacluri care erau în Basarabia în perioada interbelică. Se publicau și multe reviste, am consultat la Biblioteca Academiei Române 67 de reviste literare și culturale și despre care scrie George Călinescu în monumentală sa lucrare „Istoria literaturii de la origini până în prezent”, „reviste de mare interes literar”. Erau cenacluri la licee; Magda Isanos, bunăoară, făcea parte din Cenaclul Liceului Eparhial din Chișinău. Era un cenaclu „Crenguța” la Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălți, unde a debutat marele lingvist Eugeniu Coșeriu.

Erau cenacluri foarte multe și în anii '60, când a început să activeze și „Miorița”. Despre câteva o să vorbesc în continuare, dar revenim la concept. Ne-am gândit că, la acea oră, când începea o mișcare cultural-națională, era nevoie de o instituție care să fie mai mult decât un cenaclu. Cenaclu este o reuniune mai restrânsă de poeți, scriitori, de tineri care se inițiază în actul scrisului, în creație, dar se cerea mai mult. Și atunci, ne-am gândit că cea mai

potrivită este forma de club literar, care să adune și public. Un cenaclu literar presupune o prezență strictă conform unui interes, conform unui program estetic, conform unor ideologii, conform unor curente. Or, acest club literar trebuia să asigure și prezența publicului, care să participe, să fie angajat interactiv, cum se spune astăzi, în actul de cultură, în actul de lectură.

Clubul „Miorița” a pornit de la această idee și de la un alt principiu, pe care se axează și activitatea Clubului Literar „Homo Aestheticus”, adică să fie o interferență de reflectare a tuturor artelor, nu doar a literaturii. Literatura este legată și de pictură și de artă plastic și de teatru. În așa fel au fost invitate multe personalități, exemplu fiind și cea mai valoroasă pictorița pe care a avut-o Basarabia – Valentina Rusu-Ciobanu, o personalitate de o formare intelectuală românească, care a ținut un discurs profund, referindu-se anume la această interferență a artelor, fiindcă atunci ce se întâmpla? Se întâmpla un lucru extraordinar. Era o colaborare între scriitori și teatre. Valentina Rusu-Ciobanu și Glebus Sainciuc făceau scenografii, mai cu seamă la Teatrul Republican „Luceafărul”, care angaja ca scenografi – pictorii cu o viziune mai proaspătă asupra lucrurilor. Mai apoi începea o colaborare foarte strânsă, fructuoasă între poeți și compozitori. Se scriau texte, se făceau cântece. La ora actuală avem niște textieri extraordinari care fac mereu șlagăre, cum ar fi: Ianoș Țurcanu, Iulian Filip sau cum au fost Grigore Vieru, Dumitru Matcovschi etc.

Un alt exemplu de colaborare cu artiștii plastici ar fi și colaborarea cu Emil Childescu, care a dat cu greu curs invitației organizatorilor cenaclului.

În fond, foarte multă lume a debutat în cadrul Cenaclului „Miorița”; se făceau și lansări de carte și expoziții, se proiectau și filme. Această interferență a artelor a avut niște forme foarte concrete, care plăceau publicului, acesta din urmă încercând să se inițieze în toate domeniile artelor.

Activitatea acestui club n-a plăcut autorităților. Era însă Dezghețul Hrusciovian sau Hrusciovist, cum i se mai spune, era o liberalizare ușoară a vieții publice, a vieții culturale și atunci organizatorii au beneficiat de acest dezgheț. A venit, bunăoară, Ion Druță cu „Horodiște” și a citit fragmente din nuvelă în cadrul cenaclului „Miorița”. A venit Emil Loteanu cu primele lui filme,

lansate aici, și mulți alții. Grigore Vieru, la fel, a participat activ la ședințele cenaclului.

Au început denunțurile, care spuneau că în cadrul cenaclului se vorbea despre niște lucruri naționaliste, acesta fiind cuvântul de etichetare radicală. Și erau două naționalisme, ca să vedeți. Fostul director al Bibliotecii Naționale, Gheorghe Cincilei, care a desfășurat o activitate dinamică, a fost învinuit de naționalism de orientare românească și a fost eliberat din funcție. Era un naționalism de orientare moldovenească și un naționalism de orientare românească. Mihai Cimpoi, pentru o prezentare a lui Dimitrie Cantemir în Calendarul Național din 1973, a fost învinuit că n-a vorbit despre marea prietenie dintre Petru cel Mare și Dimitrie Cantemir; deși, se pomenea în acel articol despre faptul că Dimitrie Cantemir a fost profesorul lui Petru cel Mare, a fost consultantul lui cultural. În timpul războiului dintre Rusia și Persia, Dimitrie Cantemir era unicul cunoscător de limbă persană din Rusia.

Uniunii Scriitorilor, care și ea era presată de autorități, cere – culmea absurdului, scenariul ședințelor. La care Mihai Cimpoi a răspuns: este o șezătoare, iar la o șezătoare fiecare vine și vorbește în mod degajat, liber, abordează un subiect anumit, fără ca să aibă dinainte pregătit.

În așa fel, cenaclul a fost nevoit să-și întrerupă activitatea pentru un timp. Iar când s-a mai uitat de activitatea Cenaclului „Miorița”, s-a revenit la ședințe, dar organizatorii anunțau din timp președintele Uniunii Scriitorilor – Pavel Boțu, că va avea loc întâlnirea, iar la întrebarea Dumnealui „despre ce o să se vorbească acolo?” se răspundea „lucruri interesante”.

Ședințele Clubului „Miorița” întruneau mult public și a trebuit să se treacă la o sală mai mare, sala Uniunii Scriitorilor, la actualul Muzeu de Arte, unde era o sală de conferințe foarte mare și unele ședințe se desfășurau acolo.

Dacă e să revenim la cenacluri, este necesar de scris o istorie a cenaclurilor, a societăților. În „Istoria deschisă a literaturii române din Basarabia” am scris un subcapitol despre societățile literare și cenaclurile și reuniunile literare și culturale din acei ani. Era cenaclul „Tinerimea Moldovei” – condus de Liviu Deleanu, preluat de Liviu Damian și mai apoi de Ion Hadârcă. Era un cenaclu la Universitatea de Stat, condus de Mihai Cimpoi un timp, dar

mai întâi fusese condus de Anatol Codru. Era cenaclul „Floare albastră” la Universitatea Pedagogică, pe atunci Institutul Pedagogic „A. Russo” din Bălți, iar animator era Iulian Filip cu Eliza Botezatu. Învățătorii aveau un cenaclu al lor „Lira”, desfășurat în Casa învățătorilor cu Gheorghe Cugut; medicii aveau la Universitatea de Medicină, condus de Gheorghe Ghidirim, care scrie și acum poezie, se publică în „Literatura și arta” cu poezii proprii și traduceri de poezii. Pe atunci, când medicii aveau un rol deosebit, pe atunci intelectualitatea din acest domeniu a fost foarte activă și a impus conștiința de neam. La Dondușeni era un cenaclu - „Stejarul” a lui Anton Uncuță, și la Cociulia, raionul Cantemir, era altul, condus de un prisăcar Dimitrie Dimcea. Am participat la acesta din urmă și a fost foarte interesant, în cadrul lui se bea vin cu miere. Despre Dimitrie Dimcea a scris „Komsomolskaia Pravda”, cu toate că nu-l plăceau autoritățile și la întâlniri permanente venea miliția, securitatea, până la urmă lichidând cenaclul. A mai fost și cenaclul stradal „Alexei Matevici” și altele.

„Miorița” s-a înscris în această mișcare cenaculară, iar „Homo Aestheticus” a moștenit activitatea.